

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ASINXRON MOTORLARNING ENERGETIK KO'RSATKICHLARI.

Boixanov Z. U.

Andijon mashinasozlik instituti, dotsent

Orifjonov A. U.

Andijon mashinsozlik Instituti, talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asinxron motorda elektromagnit ko'rsatkichlar, f.i.k, quvvat koeffitsienti va ularning ko'paytmasi oqimning ma'lum qiymatida maksimumga erishishi, o'zgaruvchan nobudgarchilik va qo'zg'atish nobudgarchilik teng bo'lganda f.i.k. o'zining eng katta qiymatiga erishishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Asinxron motor, quvvat, elektromagnit, nobudgarchilili, qo'zg'atish nobudgarchiligi, maksimum, chastota, energetika, stator, quvvat, koeffitsient, kuchlanish, optimal rejim, optimal oqim, minimal, elektro-magnit, ekspluatatsion ko'rsatkich, yuklanish momenti, quvvat isrofi.

ENERGY INDICATORS OF INDUCTION MOTORS.

Boikhanov Z.U.

Andijan Machine Building Institute, associate professor

Orifjanov A.U.

Andijan Machine Building Institute, student

Abstract: In this article, electromagnetic pointers in an asynchronous Motor, f.i.k, where the power factor and their product reach the maximum at a given value of the current, variable loss and excitation loss are equal f.i.k. information is provided that it achieves its greatest value..

Key words: Asynchronous motor, power, electromagnetic, variable, excitation loss, maximum, frequency, energy, stator, power, coefficient, voltage, optimal mode, optimal current, minimum, electro-magnetic, operational indicator, load moment, power waste.

Asinxron dvigatelning energetik diagrammasi va aylanish momentini ko'rib chiqaylik. Asinxron dvigatelning uch fazali elektr tarmog'idan olayotgan quvvati: Bu aktiv quwatning bir qismi ARM stator chulg'aming qizishiga sarflanadi. Tarmoqdan olingan quwatning qolgan qism bu elektromagnit maydon orqali rotorga o'tadi va elektromagnit quwat deyiladi. Elektromagnit quwatning bir qismi rotor chulg'aming qizishiga sarflanib, qolgan qismi rotorning aylanishiga sarflanadi, ya'ni mexanik quwatga aylanadi.

Mexanik quwatning bir qismi Δp_1 ishqalanishga sarflanadi, qolgan qismi esa foydali quwat bo'lib, dvigatel o'qi (vali)da aylanuvchi moment hosil qiladi:

Rotorga berilgan elektromagnit quvvati: $P_{em} = \omega_0 * M$.

E lektromagnit va mexanik quwatlarini tenglashtirib olamiz va qator soddalashtirishlardan keyin quyidagi formulani chiqaramiz: Asinxron dvigatel o'qining aylanish momenti: Demak, dvigatelning o'qidagi aylanuvchi moment sirpanishga bog'liq ekan.

Grafik va formulalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, sirpanish 0 dan kritik qiymatgacha o'zgarganda asinxron dvigatel barqaror ishlaydi. Sirpanish kritik qiymatdan o'zining maksimal qiymatigacha o'zgarganda ishi barqaror bo'lmaydi. Dvigatelning eng katta (maksimal) qiymati kritik sirpanishga to'g'ri keladi. Dvigatelni yurgizish paytida sirpanish $S = 1$ bo'lib, aylanuvchi moment nominal qiymatidan kam bo'ladi, ya'ni M aylanuvchi momentga baravar boiganda rotorda rejim o'rnatiladi.

Vektor diagrammani magnit oqimdan boshlagan ma'qul, chunki magnit maydon o'zgaras kattalik bo'lib, aylansa ham shu maydonga proporsional magnit oqim rotorga nisbatan o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi. EYK bu oqimga nisbatan 90° siljigan bo'ladi. Yurgizish paytida o'zining maksimal qiymati $S = 1$. Shu sababli rotorning toki ham maksimal qiymatiga erishib, nominal tokdan 8—12 marotaba oshadi. Lekin bu tokning aylanuvchi moment hosil qiladigan tashkil qiluvchisi. Rotoming aylanish tezligi ortgan sari sirpanishning nominal qiymati 0,06 dan $= 0,01 \div 0,06$ gacha kamayadi va demak, rotorning toki ham kamayadi. Lekin bu tokning aylanuvchi moment hosil qiladigan tashkil quluvchisi ko'payadi. Shunday qilib, yurgizish paytida rotor toki o'zining eng katta qiymatiga ega bo'lsa ham, bu tok hosil qiladigan yurgizish momenti M aylanish momentining qiymatidan kam. Yuqorida asinxron dvigatel rotor tezligining ifodasi keltirilgan edi. Elektrtarmog'ining chastotasi o'zgaras kattalikdir. Shu sababli rotor aylanish tezligini bu yoi bilan o'zgartirish uchun maxsus chastota o'zgartirgichlardan foydalaniladi. Juft qutblar soni dvigatelni loyihalash paytida aniqlanadi. Juft qutblar soni magnit maydonni va demak, rotorning ham aylanish

tezligini o'zgartiradi. Quyidagi jadvalda juft qutblar soni va magnit maydonning aylanish tezligi ko'rsatilgan:

Juft qutblar sonini faqat maxsus dvigatellarda o'zgartirish mumkin. Rotorning aylanish tezligini bu usulda o'zgartirish qisqa tutashirilgan rotorli dvigatellarda qo'llaniladi. Sirpanishni rotor chulg'aming aktiv qarshiligini o'zgartirish yo'li bilan o'zgartirish mumkin. Bu usul faza rotorli dvigatellarda qo'llaniladi. Faza rotorli asinxron dvigatellarda rotoming har uchala chulg'ami maxsus moslama vositasida aktiv qarshilikka ulanadi. Bu aktiv qarshiliklar o'zgartirilganda sirpanish o'zgaradi va demak, rotorning aylanish tezligi ham o'zgaradi. Yuqorida dvigatelning aylanish momenti formulasini chiqargan edik.

Rotorning aylanish tezligi n kamayganda, rotorning o'qi (vali) dagi quwat o'zgarmagan holda, uning aylanish momenti ham o'zgaradi (ko'payadi). Demak, rotor chulg'amiga ulangan qarshilik o'zgarsa, aylanish momenti ham o'zgaradi. Faza rotorli dvigatellar asosan ko'tarish-tashish mashinalarida qo'llaniladi. Bu dvigatellarning geometrik o'lchovlari katta, boshqarish ancha murakkab va narxi qisqa tutashgan rotorli dvigatellarga nisbatan katta bo'lsa ham, qator afzalliklarga ega:

- a) yurgizish toki qisqa tutashgan rotorli dvigatellarga nisbatan kichik;
- b) yurgizish momenti katta;
- d) rotor aylanish tezligini pog'onali boshqarish mumkin.

Xulosa. Har qanday elektr yuritmaning (EYu) asosiy elementi elektr dvigateli (ED) hisoblanadi, u elektr energiyani (EE) mexanik energiyaga (ME) o'zgartirishni ta'minlaydi. ED va ijro organining (IO) harakatlarini moslashtirish uchun mexanik uzatuvchi qurilma (MUI) hizmat qiladi, u dvigatel hosil qilayotgan mexanik energiyani ko'rinishini va ko'rsatkichlarini o'zgartiradi. ED ni harakatlanuvchi qismi (rotor), MUI va IO elektr yuritmaning mexanik qismini tashkil qiladi. Ba'zi hollarda MUI ishlatilmaydi va bunda ED to'g'ridan - to'g'ri IO bilan biriktiriladi. Dvigatel o'ziga kerakli energiyani elektr energiya manbaidan (EEM) elektr o'zgartiruvchi qurilma (EShI) orqali oladi. EShIning vazifasi qilib, elektr energiyani ko'rsatkichlarini o'zgartirish va rostdash belgilangan

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А. М. Макаров, А. С. Сергеев, Е. Г. Крылов, Ю. П. Сердобинцев. Системы управления автоматизированным электроприводом переменного тока - «Волгоград» 2016.
2. О.О. Hoshimov, S.S. Saidahmedov. Elektr yuritma asoslari - Toshkent: «TALQIN»2008.
3. Xoshimov O.O., Imomnazarov A.T. Elektromexanik qurilma va majmualarining elementlari - Toshkent: «O'AJBNT» Markazi.2003.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.